

Til, madaniyat va ularning talqini

Ro‘zmatova Nilufar Rustam qizi¹
e-mail: rozmatovanilufar48@gmail.com

Saitxanova Dinara Ruslanovna²
Email: dinara.saitkhanova@mail.ru

¹3 kurs talabasi Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Tarix va Filologiya fakulteti. Gavhar 1,
Toshkent 100149, O‘zbekiston.

²Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Xorijiy til va adabiyot kafedrasida dotsenti. Gavhar 1,
Toshkent 100149, O‘zbekiston.

Annotatsiya: Ushbu maqolada til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik lingvistik va madaniy nuqtai nazardan ko‘rib chiqiladi. Til – madaniyatning asosiy ifodasi sifatida o‘rganiladi, madaniy elementlarning tilga qanday aks etishi, madaniy tafakkur, kommunikatsiya va madaniyatlararo muloqotda tilning roli tahlil qilinadi. Shuningdek, lingvomadaniyatshunoslik fanining bu boradagi yondashuvlari va amaliy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: til, madaniyat, lingvomadaniyatshunoslik, madaniyatlararo kommunikatsiya, konsept, identitet, talqin, tafakkur.

Kirish

Til va madaniyat – insoniyat sivilizatsiyasining ajralmas ikki elementi bo‘lib, ular bir-birini to‘ldiradi, rivojlantiradi va ijtimoiy ongini shakllantiradi. Har qanday til muayyan madaniyatga tayanadi, har qanday madaniyat esa til orqali namoyon bo‘ladi. Shu boisdan ham zamonaviy tilshunoslikda tilni faqat lingvistik tizim sifatida emas, balki madaniy hodisa sifatida o‘rganishga qaratilgan yondashuvlar shakllandi. Ular orasida lingvomadaniyatshunoslik, kognitiv tilshunoslik, etnolingvistika, madaniyatlararo kommunikatsiya kabi yo‘nalishlar alohida o‘rin tutadi.

Til va madaniyat o‘rtasidagi uzviylik

Til – bu inson tafakkurining, ijtimoiy ongining, madaniyatining mahsuli va ifodachisidir. Shu nuqtai nazardan olganda, har bir til o‘z xalqining tarixini, urf-odatlarini, axloqiy mezonlarini, diniy qarashlarini, turmush tarzini, e‘tiqodini o‘zida mujassamlashtirgan. Til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlar tilshunoslik va madaniyatshunoslikning eng muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Tilning ijtimoiy-madaniy kontekstda o‘rganilishi uning nafaqat kommunikativ vosita, balki madaniy qadriyatlar, an‘analar va dunyoqarashni aks ettiruvchi muhim omil ekanligini ko‘rsatadi. O‘zbek tilida uchraydigan "Yuzta do‘stdan birta sodiq do‘st afzal", "Ota – tog‘, ona – bog‘" kabi maqollar o‘zbek xalqining qadriyatlar tizimini, oila institutiga bo‘lgan munosabatini aks ettiradi.

Lingvomadaniyatshunoslik: yangi yondashuv

O‘tgan XX asrning 90 – yillarida tilshunoslik bilan madaniyatshunoslik orasida yangi fan sohasi, lingvokulturologiya lingvomadaniyatshunoslik paydo bo‘ldi. U tilshunoslikning mustaqil yo‘nalishi sifatida tan olindi. Lingvokulturologiya – tilshunoslik va madaniyatshunoslikning o‘zaro bog‘liqliklaridan paydo bo‘lgan fan bo‘lib, u xalq madaniyatining paydo bo‘lishini tilda ifodalanishi va mujassamlanishini tadqiq etadi. Bu ikki yo‘nalishni, ya‘ni tilshunoslik va madaniyatshunoslik o‘zaro bog‘lanishi oddiy bog‘lanish emas, balki bu yangi ilmiy asoslangan yo‘nalishning vujudga kelishidir. Shuning uchun bu hodisa tilshunoslik va madaniyatshunoslikning vaqtincha bog‘lanishi

bo‘lmasdan, u fanning sistemalashgan tarmog‘i bo‘lib o‘zining mustaqil maqsad, vazifa, metod va tadqiqot obyektiga ega bo‘lgan fandır. Lingvokulturologiyaning shakllanishi haqida deyarli barcha tadqiqotchilar ushbu nazariyaning ildizi V. Fon Gumboldtga borib taqalishini ta‘kidlaydilar. Lingvokulturologiya sohasida jiddiy tadqiqotlar yaratgan V.A. Maslova ushbu sohaning rivojini 3 bosqichga ajratadi: 1) fan shakllanishiga turtki bo‘lgan dastlabki tadqiqotlarning yaratilishi (V. Fon Gumboldt, E. Benvnist, L. Vaysgerber, A.A. Potebnya, E. Sepir) kabi tilshunoslarning ishlari); 2) lingvokulturologiyaning alohida soha sifatida ajratilishi; 3) lingvokulturologiyaning rivojlanish bosqichi; XXI asr boshiga kelib lingvokulturologiya dunyo tilshunosligidagi yetakchi yo‘nalishlardan biriga aylanib ulgurdi. Lingvokulturologiya tilni madaniy fenomeni sifatida o‘rganuvchi fan bo‘lib, o‘zaro aloqadorlikda bo‘lgan til va madaniyat uning predmetini tashkil etadi. Jumladan, V.N. Teliya bu haqida shunday yozadi: “Lingvokulturologiya inson omiliga, aniqrog‘i insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandır. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomeni bo‘lgan inson to‘g‘risidagi antropologik paradigмага xos bo‘lgan yutuqlar majmuasidir”. V.V. Vorobyev “lingvokulturologiya – sintezlovchi toifadagi kompleks ilm sohasi bo‘lib, u madaniyat va til o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar va ta’sirlashuvlarni o‘rganadi. Lingvomadaniyatshunoslik – bu til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligini o‘rganuvchi fan sohasidir. Bu yo‘nalish tilshunoslik, madaniyatshunoslik, falsafa, etnologiya, antropologiya, psixologiya kabi fanlar bilan yaqin aloqada rivojlanadi. Lingvomadaniyatshunoslik asosiy e’tiborni quyidagi jihatlarga qaratadi:

Maqollar, aforizmlar, idiomalar orqali milliy tafakkurni ifodalash;

Milliy-madaniy konseptlarning lingvistik ifodasi;

Madaniy identitet va til birligi;

Madaniyatlararo muloqotdagi muammolar va til to‘siqlari.

Misol uchun, ingliz tilidagi “Time is money” (Vaqt – bu pul) iborasi g‘arbona pragmatik tafakkurni bildirsa, o‘zbek tilida “Shoshgan ish – shaytondan” maqoli sharqona sabr-toqatga urg‘u beradi.

Madaniy konseptlar va ularning talqini

Konsept – bu so‘z yoki ibora ortidagi madaniy, psixologik, ijtimoiy tushunchadir. Ular xalq tafakkurining markaziy elementlari hisoblanadi. Har bir tilda ayrim konseptlar o‘zgacha ifodalanadi.

Masalan: “Mehmon” – o‘zbek madaniyatida muqaddas, mehmondo‘stlik qadriyatidir.

“Individualizm” – g‘arbiy madaniyatlarda erkinlik va shaxs mustaqilligini bildiradi.

“Ibrat” – o‘zbek tilida nafaqat o‘git, balki tarbiya vositasi sifatida xizmat qiladi.

Madaniyatlararo kommunikatsiyada tilning o‘rni

Til va madaniyat bir-biridan ajralmas tushunchalardir. Biror tilni o‘rganayotganda, biz nafaqat so‘zlar va grammatikani o‘zlashtiramiz, balki shu tilda so‘zlashuvchi jamiyatning turmush tarzi, qadriyatlari va urf-odatlar bilan ham tanishamiz. Shu o‘rinda bizda til madaniyatni shakllantiradimi yoki aks ettiradimi degan savol paydo bo‘lishi tabiiy, albatta. Ba’zi tilshunoslar va madaniyatshunoslar tilda xalqning tafakkuri, hayot tarzi va dunyoqarashi aks etishini ta‘kidlaydi. Masalan: Germaniyada vaqt aniq belgilangan tartibda yuritiladi va ularning tilida vaqtni ifodalashga oid ko‘plab aniq atamalar bor. Yapon tilida ijtimoiy mavqega bog‘liq ravishda so‘zlashish shakllari keskin farqlanadi, bu esa yapon jamiyatidagi hierarxiyani aks ettiradi. Til tafakkurimizga qanchalik ta’sir etishini Sapir-Whorf gipotezasida ham ko‘rishimiz mumkin. Ushbu gipoteza til inson tafakkuriga ta’sir qiladi, deb ta‘kidlaydi. Masalan, rus tilida “ko‘k” rangning ikkita asosiy turi bor: “siniy” (to‘q ko‘k) va “goluboy” (och ko‘k). Rus tilida so‘zlashuvchilar ranglarni yanada nozik farqlay olishadi, chunki ularning tillarida bu uchun alohida atamalar bor. Global dunyoda xalqlararo aloqalar kengayib borar ekan, madaniyatlararo muloqot muhim ahamiyat kasb etmoqda. Til bu jarayonning vositasi bo‘libgina qolmay, uning mazmuniy asosidir. Har bir millat vakili muloqotda

o‘z madaniyatini, urf-odatlarini, estetik qarashlarini til orqali ifodalaydi. Madaniyatlararo muloqotda tilga quyidagi omillar ta’sir qiladi:

- Yozma va og‘zaki nutqdagi madaniy farqlar
- Muloqot etiketi va ijtimoiy ro‘llar
- Stereotiplar va madaniy shablonlar
- Tarjima va interpretatsiya muammolari

Xulosa

Til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlik nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy-madaniy jarayonlar, tarixiy omillar, milliy tafakkur shakllanishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Til orqali madaniyat uzatiladi, saqlanadi va rivojlanadi. Bugungi globallashuv davrida lingvomadaniy yondashuvlar orqali til va madaniyatga bo‘lgan munosabatni yangicha ilmiy asosda shakllantirish zarur. Til – bu shunchaki aloqa vositasi emas, balki milliy ong, madaniy tafakkur va identitetning ramzidir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Humboldt V. Til va tafakkur haqida. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2005.
2. Maslova V.A. Lingvomadaniyatshunoslik asoslari. – Moskva: Akademiya, 2001.
3. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. Nurmonov A. Til va jamiyat. – Toshkent: Fan, 1999.
5. Lotman Yu.M. Madaniyat va portlash. – Toshkent: O‘zFA Nashriyoti, 2003.
6. Bekmurodov A., Toirova M. Madaniyatshunoslik asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2012.
7. Bekmurodov A., Toirova M. Madaniyatshunoslik asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2012.